

ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА ТЕХНОЛОГИК МАДАНИЯТНИНГ ЎРНИ

Қулиева Шаҳноза Ҳалимовна

Ўзбекистон Республикаси, Бухоро шаҳар, Бухоро давлат
университети, Педагогика факултети, Технологик таълим
кафедраси доценти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529313>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 01-may 2022
Ma'qullandi: 10-may 2022
Chop etildi: 15-may 2022

KALIT SO'ZLAR

технология, технологик
маданият, шакл, метод,
восита, техноген,
педагогик маҳорат,
коммуникативлик
лаёқати, нутқ
маданияти, педагогик
мулоқот.

ANNOTATSIYA

мазкур мақолада маданият ва технологик
маданият мазмуни, бўлажак ўқитувчилар
“Технология” нинг фан сифатидаги роли ва вазифасини
ҳамда энг замонавий ва самарали усулларни пухта
билиши, таълим-тарбия жараёнида ўқитувчиларнинг
технологик маданият компетентлигини инobatга
олган ҳолда фаолиятни ташкил этиши кераклиги
батафсил берилган.

Ўқитувчи - педагогик ва
психологик жиҳатдан ўз ихтисослиги
бўйича махсус маълумотга эга, касбий
тайёргарликка ва юксак ахлоқий
фазилатларга бой, таълим
муассасаларида фаолият кўрсатувчи
шахсдир. Ўқитувчи таълим жараёнида
ўқитиш шакллари оптимал даражада
ташкил этишни, баркамол шахсни
шакллантириш назариясини турли янги
ғоялар билан бойитишни пухта билиши
лозим. Ҳозирги кунда ўқитувчининг
педагогик маҳоратида “Билиш,
тушуниш, қўллаш, таҳлил қилиш,
синтез қилиш, баҳолаш” каби дидактик
қонуниятлар таълим беришнинг муҳим
категориялари сифатида эътироф

этилган. Бу эса, технология таълим
ўқитувчиларини касбий-педагогик
тайёргарлигига технологик
маданиятнинг ўрни алоҳида
аҳамиятга эгаллигини англатади. Бунинг
учун аввало, маданият нима эканлигини
англаб олишимиз керак.

Маданият – бу инсониятнинг
шаклланишида, турли тамаддунларни
юзага келтиришида муҳим механизм
саналиши билан бирга одамларнинг
ўзаро алоқа алмашиш, бир-бирига
ёрдам қўлини суяш каби одамийлик
амалларини тафсифлайди. Бу тушунча
арабча “мадина” сўзиданолинган бўлиб,
соддақилибайтганда “шаҳар(лашиш)”
деган маънони англатади. Маданият

жамиятни ташкил этувчи кишилар ақлий фаолиятининг маҳсули ҳамдир. Албатта, маданият жамият ҳар бир аъзосининг эмас, балки онг-тафаккури ва салоҳияти билан бошқалардан ажралиб турувчи шахслар меҳнат фаолиятининг маҳсулидир. Маданият меҳнат жараёнининг ижмойлашуви натижасида шакллана борган ва кишиларнинг ўз даврига хос эҳтиёжларини қондириш воситасига айланган.

Технология (юнонча техне – санъат, моҳирлик) – саноат, қурилиш, транспорт, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳаларда маҳсулотлар олиш, уларга ишлов бериш ва уларни қайта ишлаш усуллари тартибга солинган тизим; шу усулларни ишлаб чиқиш, жорий қилиш ва такомиллаштириш билан шуғулланадиган фан. Ҳар бир соҳанинг ўзига хос технологияси бўлади: кон ишлари технологияси, машинасозлик технологияси, қурилиш технологияси, қишлоқ хўжалиги технологияси ва бошқалар. Масалан, қурилиш ишлари технологияси бир қанча операциялар йиғиндисидан ташкил топган: ер ишлари; пойдевор ётқизиш; девор тиклаш (ғишт териш, панел ўрнатиш); қаватлараро ва том ёпмаларини монтаж қилиш, том ёпиш; электр, газ ва сув тармоқларини ўтказиш; пардоз ишлари ва ҳоказо. Ҳар қайси операцияни ўзига хос бажариш усуллари бор.

Амалда технологик жараёнлар қанчалик пухта ишланган, тавсия этилаётган усуллар чуқур тажриба ва илмий ёндашувга асосланган бўлса, тайёрланадиган маҳсулот (автомобил, бино ёки иншоот ва б.) шунчалик сифатли бўлади. Технологиянинг фан

сифатидаги роли ва вазифаси маҳсулот тайёрлашнинг энг замонавий ва самарали усулларини яратишдан иборат. Фан ва техника ривожланиб борган сари технология ҳам янгилани ва ўзгартириб турилади. Ҳар қайси соҳада технологияни ишлаб чиқиш учун технологик ҳужжатларни ишлаб чиқиш, технологик жараёнлар, стандартлаштирилган жиҳозлар ва ускуналардан фойдаланишнинг ягона тартиби бўлиши лозим.

Технологик маданият тушунчаси остида шахснинг ўзида педагогик жараённинг инсонпарварлик қадриятларини, инсонпарварлик йўналишини (амалий таркибдаги), педагогик фаолиятнинг технологиясини акс эттирувчи ва амалий таркибдаги технологик даражага ўтишига ёрдам берувчи инвариантли педагогик малакаларнинг бирлашган сифатлари, касбий-педагогик фаолиятининг маъносини очиб берадиган ҳамда унинг технологиясини ижодий рўёбга чиқарадиган педагогик фаолиятнинг шахсий-ижодий услубидир. Касбий педагогик маданият – бу педагогик касбга эга бўлган, унинг умумий маданиятини лойиҳалаштирадиган ўқитувчи шахсининг ажралмас сифати. Бу устознинг юқори профессионалиги ва ички хусусиятларининг синтези, ўқитиш усулларининг моҳирлиги, маданий ва ижодий қобилиятларнинг мавжудлиги. Бу инсоният томонидан тўпланган тажрибани ижодий ўзлаштириш ва ўзгартиришнинг ўлчовидир. Педагогик маданиятга эга, педагогик тафаккур ва онг яхши

ривожланган, ижодий салоҳиятга эга бўлган ўқитувчи:

1. Маданият педагогик фикрлаш - ҳам педагогик, ҳам ижтимоий воқеликни чуқур назарий тушунишга асосланган. Бу педагогик жараёни ривожлантириш тамойиллари, касбий фаолият натижаларини олдиндан билишдир. Педагогик фикрлашнинг хусусиятлари: мослашувчанлик, муқобиллик, ижодкорлик.

2. Маданият педагогик иш - касбий маҳорат ва кўникмаларни юқори даражада эгаллашни, ижодий бўлиш қобилиятини назарда тутати.

Педагогик фаолият - бу ижодий жараён, чунки ҳар бир ўқитувчи ўзига хос хусусиятга эга, шунинг учун педагогик иш маданияти соф индивидуалдир.

3. Маданият ўқитувчининг ижоди - назарий билимлар ва амалий кўникмаларнинг бутун тўпламидан фойдаланишни, ташқи таниш вазиятда янги муаммони ва уни ҳал қилиш йўллари излашни, янги педагогик муаммоларни ҳал қилишнинг янги усуллари излашни ўз ичига олади.

4. Маданият педагогик алоқа - ўқитувчининг атрофдагилар билан муносабатлари меъёрларини мазмунли ривожлантириш. Ушбу меъёрларга амал қилган ҳолда, ўқитувчи ҳис-туйғуларини, иродасини, характернинг шахсий намоёнликларини ва бошқаларни тuzатади.

5. Маданият нутқлар алоқа маданияти билан боғлиқ. Технологик таълим ўқитувчиларининг ифодали нутқ қобилиятлари.

Маданиятнинг кўплаб таърифлари орасида ушбу тизимли ижтимоий ҳодисани одамлар томонидан яратилган қадриятлар жамғармаси сифатида ҳам, дунёни ижодий ўзлаштириш, шахснинг, ижтимоий гуруҳнинг муҳим кучларини англаб етишнинг йўли сифатида талқин қиладиганлар энг муваффақиятли ҳисобланади. Шундай қилиб, маданият маънавиятнинг марказидир, яратилиш энергияси, ҳаётнинг турли соҳаларида эришилган ютуқларнинг энг юқори мезони ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Halimovna, K. S., Nurilloevna, M. O., Radzhabovna, K. D., Shavkatovna, R. G., Hamidovna R.I. [The role of modern pedagogical technologies in the formation of students' communicative competence.](#) // Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades 4 No. 15 (2019): Special Issue May 261-265.
2. Қулиева Ш., З.Ш. Тухтаева Значимость системного подхода и педагогических систем в образовании. Инновации в технологиях и образовании: Международная научно-практическая конференция, - Белово 2013. С. 250-253.
3. Қулиева Ш. Аксиологический подход в профессионально-педагогической подготовке будущего учителя. Казанский педагогический журнал, №4. 2010. С. 48-52.
4. Қулиева Ш.Х., Қулиева Д.Р., Рахмонова Г.Ш., Ражабова И.Х. The role of modern pedagogical technologies in the formation of students communicative competence. "Religacion" Vol.4.№16 Junio2019 Web of Science. s. 807-810.

5. Quliyeva Sh.H., Sharopova M.R. Bo'lajak kasbiy ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv. МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ. №3-2 Нөкис - 2020. 22-25-бетлар.
6. Кулиева Ш.Х., Расулова З.Д. Формирование профессионально-педагогической компетентности будущих специалистов на основе информационных технологий // Молодой учёный, 2016. № 8 (112). С. 977-978.
7. Кулиева Ш.Х., Расулова З.Д. Инновационная деятельность педагога в образовании // Молодой учёный, 2016. № 8 (112). С. 978-979.
8. Кулиева Ш.Х., Каримова М.Н. Использование современных дидактическое средств в обучении специальных предметов // Педагогические науки. Москва, 2015. №1. – С. 85-89.
9. Кулиева Ш.Х. *Интенсификация* процесса проектирования одежды // Молодой учёный. Казан, 2016. № 9 (113). -С. 193-196.
10. Кулиева Ш.Х. Методологические основы системного подхода при подготовке учителей // The Way of Science. № 5 (39), 2017. - С.66-67.
11. Аноркулова Г.М., Кулиева Ш.Х., Расулова З.Д. Методологические основы системного подхода при подготовке учителей профессионального обучения // Молодой учёный. 93:13 (2015). Стр. 588-590.
12. Аноркулова Г.М., Кулиева Ш.Х., Расулова З.Д. Модель подготовки учителей профессионального образования на основе системного подхода // Молодой учёный. 93:13 (2015). Стр. 590-592.
13. Кулиева Ш.Х., Хамроева Х.Ю., Расулова З.Д. *Учебный* процесс как педагогическая система в процессе подготовки учителей профессионального обучения // Молодой учёный. 56:9 (2013). С. 383-385.
14. Кулиева Ш.Х. Подготовка учителей профессионального образования на основе системного подхода // Science and world. № 5 (45), 2017. -С.70-72.
15. Кулиева Ш.Х. Содержание эффективности и качества подготовки будущих учителей трудового образования // Наука без границ. № 7 (12)/ 2017. - С. 95-98.
16. Мухидова О.Н. Компетентностный подход к развитию профессиональной деятельности учителя // Вестник науки и образования 19 (97), 2020. С. 88-91.
17. Kulieva Shakhnoza, Karimova Makhbuba [Interactive Technologies as a Means to Improve the efficiency and Quality of the Educational Process](#). INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES. Volume: 03 Issue: 2 March-April 2021.
18. Қулиева Ш.Х., Тўраев А.А. Тизимли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларни касбий-педагогик тайёргарлигини шакллантириш. Узлуксиз таълим. Махсус сон. 2020. 107-111-бетлар.
19. Қулиева Ш.Х., Тўраев А.А. Бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашда модулли таълим технологияларининг аҳамияти. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2020, № 3.
20. Кулиева Ш.Х. Условия усовершенствование образования в высшем учебном заведении. Уфа Материалы международной научно практической конференции. 2017. 29 – 30 / VII. 22-24 стр.

21. Ш Кулиева, К Холматова [Совершенствование профессиональной и педагогической подготовки будущих преподавателей технологического образования.](#) Общество и инновации 2 (5/S), 49-53.
22. Каримова М.Н. Метод самоуправления образованием // Молодой учёный, № 13 (117), 2016. С. 808-810.